

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)..... M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

TARBIYA KOLONIYASI O'QUVCHILARINING KREATIV FIKRLASH LAYOQATINI SHAKLLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI (BIOLOGIYA O'QUV FANI MISOLIDA)

M. R. Hayitov
TDPU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiya koloniyalarida tahsil olayotgan o'quvchilarga biologiya fanini o'qitish jarayonida kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ekologik tizimlar, kreativ loyihalar, innovatsion yondashuv, iqlim o'zgarishi, evolyutsiya, fotosintez, genetik muhandislik, yangi turlar.

Abstract: The article examines the features of developing creative thinking skills in the process of teaching biology to students studying in correctional colonies.

Key words: ecological systems, creative projects, innovative approaches, climate change, evolution, photosynthesis, genetic engineering, new species.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования навыков творческого мышления в процессе обучения биологии учащихся, обучающихся в воспитательных колониях.

Ключевые слова: экологические системы, креативные проекты, инновационные подходы, изменение климата, эволюция, фотосинтез, генная инженерия, новые виды.

KIRISH

Dunyo miqyosida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida ta'lim mazmuni va sifatini tubdan isloh qilish, xalqaro andozalarga mos holda raqobatbardosh, yetuk kadrlar tayyorlash hamda barkamol avlodni voyaga yetkazish muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilgan. Uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ta'limga berilayotgan e'tibor taraqqiy etgan va taraqqiy etayotgan mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga poydevor bo'lib xizmat qilishi qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 29-aprelda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son¹li Farmonda ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish belgilangan. Unga ko'ra: ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish, ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish, o'quvchilarda kreativ fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, ilg'or xorijiy tajribalar asosida ta'lim muassasalarida dars jarayonini loyihalashtirish kabi yuksak vazifalar belgilangan^[1]. Yuqoridagi ustuvor vazifalarni amalga oshirish jarayonida umumta'lim maktablari bilan bir qatorda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tarbiya koloniyalarining ham o'zni beqiyos. Chunki, garchi o'quvchilarning oz qismi bo'lsa ham, ular ushbu muassasalarda ta'lim olmoqda. Bu jihatni e'tibordan chetda qoldirishga haqqimiz yo'q. Tarbiya koloniyalarida tarbiyalanuvchilarni har tomonlama yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish, ularni qanoatlantiradigan ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalashtirish muhim ahamiyatga ega. Natijada ushbu muassasalarda tarbiyalanuvchilarning mustaqil, mantiqiy va tizimli fikrlash qobiliyatini shakllantirish hamda ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun zarur bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi.

1 <https://www.lex.uz/docs/4312785>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim maskanlarida ta'lim-tarbiya olayotgan o'quvchilarning kreativ fikrlash layoqatini rivojlantirish nafaqat o'rganilayotgan bilimlarni o'zlashtirish jarayonida, balki kelgusi hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni to'g'ri va tez hal qilishda hamda yangi g'oyalar yaratishda ham zarurdir. Bu jarayonlarni to'g'ri aniqlashda biologiya fani muhim rol o'ynaydi. Chunki u nafaqat hayot va tabiat haqidagi tasavvurlarni to'g'ri anglash va tabiatga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishga amaliy yordam beradi, balki assotsiativ va kreativ fikrlashning fundamental asosda rivojlanishiga ham olib keladi.

Ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlashlarini rivojlantirish jarayonida olimlarimizdan N.N. Azizxo'jayeva, B.S. Abdullayeva, N.A. Muslimov, Sh.S. Sharipov, O'.Q. Qarshiyev, G.N. Ibragimova, O. Mavlonov, J.O. Tolipova, G.A. Shaxmurova, I.T. Azimov, U.E. Rahmatov, M.T. Umaraliyeva, M.A. Kuychiyeva, S.Z. Jumayev, S.I. Zayniyev, N.R. Achilovalarning tadqiqotlari diqqatga sazovor sanaladi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) va uzoq xorij mamlakatlarida ta'lim oluvchilarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirish, kreativlik qobiliyatining psixologik va pedagogik asoslari, o'quvchilarda kreativlikni rivojlantirishning metodik xususiyatlari, nostandart tafakkur yuritish muammosi N.V. Kuzmina, E.F. Zeer, R.X. Tugeshev, I.A. Zimnyaya, I.Ya. Lerner, A.K. Markova, A.V. Xutorskoy, Ye.N. Ponomaryova, I.V. Grishina, N.F. Talizina, D.B. Elkonin va boshqalarning ilmiy ishlarida tadqiq qilingan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Biologiya o'quv fanining asosiy vazifasi o'quvchilarni tirik organizmlarning xilma-xilligi, organizm va tashqi muhit o'rtasidagi bog'liqlik, tirik organizmlarning bir butun tizim ekanligi, tabiat va atrof-muhit muhofazasi, tabiatdan unumli foydalanish yo'llari hamda tabiatga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishga asos bo'ladigan tayanch tushunchalar va fanga oid qarashlarni rivojlantirishdan iboratdir.

Biologiya fani nafaqat ilmiy tushunchalarni o'z ichiga oladi, balki tabiatdagi murakkab jarayonlarni tahlil qilish, ular orasidagi sabab-oqibat munosabatlarini anglash va tizimli fikrlashni o'quvchilarda rivojlantirishni o'z oldiga asosiy maqsadlardan biri sifatida qo'yadi. Biologiya fanining mazmunini o'zlashtirish orqali o'quvchilar nafaqat umumiy bilim va ko'nikmalarga, balki xususiy bilim va ko'nikmalarga ham ega bo'ladilar. Ular mavjud muammolarni kreativ usulda hal qilish qobiliyatini rivojlantirib, tizimli fikrlashga o'rganadilar ^[3].

Xususan, ekologik tizimlarni o'rganish orqali o'quvchilar tabiatdagi o'zgarishlarni fenologik kuzatib borish, resurslarni boshqarish va ekologik jihatdan innovatsion yechimlarni taklif qilish kabi kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Shuningdek, biologik evolyutsiya jarayonlarini o'rganish orqali yashash muhitidagi o'zgarishlarga javoban organizmlarning qanday rivojlanishi mumkinligini tasavvur qilishadi. Bu ilmiy g'oyalar va o'zgarishlarni ilgari surish kreativlikni talab qiladi.

Bu boradagi kreativ rivojlanish layoqatlarini o'quvchilarda shakllantirish uchun biologiya fanining mazmuni va strukturasi aniq bilish hamda kelgusida yuz berishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarga tatbiq eta olish muhimdir. Olib borilgan kuzatishlar va ilmiy tadqiqotlar mazmunini tahlil qilish asosida o'rganish natijalarini analiz va sintez qilish, shuningdek, biologiya darslaridan o'rin olgan mavzular yuzasidan muammoli vaziyatli masalalarni yechish orqali tarbiya koloniyasida tahsil olayotgan o'quvchilarning kreativlik layoqatlarini rivojlantirish jarayonida quyidagi bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsadga muvofiq: tabiatdagi voqea va hodisalarni turli mezonlarga ko'ra tasniflash; tirik organizmlarda ro'y beradigan biologik jarayonlarning mohiyatini o'rganish; tirik organizmlardagi biologik jarayonlar, hodisalar, nazariya va qonuniyatlar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash; tirik organizmlarning o'zaro bog'liqligini hamda biologik tizimlar o'rtasida vujudga keladigan yangi aloqalarni tahlil qilish; har bir jarayon va hodisaning mazmuni va natijasini shubha ostiga olib, uning rivojlanish tizimini qayta tahlillar asosida ko'rib chiqish; tirik organizmlarda ro'y beradigan voqea va hodisalarni kelajakdagi o'zgarishlarni modellashtirish asosida bashorat qilish; tirik tabiat ob'ektlarining bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan xususiyatlarini aniqlash va ularni shakllantirish; tirik organizmlarda ro'y beradigan voqea va hodisalarni mazmunan anglab yetish, ularning mexanizmlarini tushunish hamda ob'ektiv hulosalar chiqarish; tirik organizmlarda ro'y beradigan voqea va hodisalarni noodatiy vaziyatlarda to'g'ri va holisona baholash hamda maqbul qarorlarni qabul qilish ^[2].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarbiya koloniyalarida biologiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish borasida quyidagilarga e'tibor berish tavsiya etiladi. Muammoli vaziyatlarni aks ettirgan topshiriqlar va ularning optimal yechimini topish – o'quvchilarga aniq muammolarni taqdim etish hamda ularni qanday yo'llar bilan bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni aks ettirgan topshiriqlar tizimini shakllantirish. Masalan:

- Agar iqlim o'zgarishi davom etsa, qanday biologik o'zgarishlar yuz berishi mumkin?
- Biologik xilma-xillikni saqlab qolish uchun qanday chora-tadbirlarni ishlab chiqishni tavsiya etasiz?

c) Nima uchun o'simliklar olamida polyploid formalar mavjud, lekin insonlarda bunday hodisa kuzatilmaydi? Agar kuzatilsa, qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin?

Laboratoriya, amaliy mashg'ulotlar va loyiha ishlari davomida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarni tuzish – biologiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarga mustaqil tajriba o'tkazish imkoniyatini yaratish, biologik jarayonlar va hodisalarni bevosita kuzatish, shuningdek, ularning mustaqil fikrlashini shakllantirishga yordam beradigan topshiriqlar tizimini ishlab chiqish. Masalan: o'simlik va hayvonlar evolyutsiyasini o'rganish, o'quvchilarni laboratoriyada yoki tabiiy sharoitda kuzatuv va tajribalarga jalb qilish, fotoperiodizm, fotonastiya, fototropizm kabi biologik hodisalar ustida fenologik kuzatuvlar o'tkazish orqali tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish ^[4]. Kreativ fikrlashga asos bo'ladigan loyihalardan dars jarayonida imkon qadar ko'proq foydalanish – tarbiya koloniyasining o'quvchilariga biologiya fanining turli sohalarini o'z ichiga olgan, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan, kreativ fikrlashni rag'batlantiradigan loyihalarni amalga oshirishni taklif etish. Masalan: yangi ekotizimni yaratish, yashash muhitini simulyatsiya qilish, tasavvuriy hayvonlar va o'simliklarni yaratish kabi loyihalar orqali o'quvchilar yangi g'oyalar ishlab chiqish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar ^[5]. Kichik guruhlarda ishlashni tashkil qilish – o'quvchilarni kichik guruhlariga ajratish va biologiya fanidagi mavzular bo'yicha bahs va munozaralar o'tkazish orqali ularning hamkorlikda ishlash, shuningdek, kreativ va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratish. Misol uchun, quyidagi mavzularda loyiha ishlari tashkil etilishi mumkin: "Genetik muhandislik (GMO mahsulotlarini yaratish)ning ijobiy va salbiy tomonlari", "Irsiy kasalliklarning kelib chiqishi va ularning oldini olish usullari", "Tur paydo bo'lishining asosiy yo'nalishlari" ^[6]. Yuqorida qayd etilgan mazmun sohalarini loyihalashda tarbiya koloniyalarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar biologiyaning fundamental va kompleks fan ekanligini e'tiborga olgan holda quyidagi 1-jadval asosida tashkil etish tavsiya etiladi.

1-jadval: Tarbiya koloniyalarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar uchun biologiya: fundamental va kompleks fan sifatida

Biologiyaning sohalari	Faoliyat turi	Kreativ yondashuv	Qiziqarli faoliyat
Ekologiya	Muammoli masalalar va vazifalar asosida o'qitish	Tabiatdagi ekologik muvozanatni saqlashning innovatsion usullarni taklif etish	Agar odamlar tuproqni ifloslantirsa, qanday ekologik ta'sirlar yuz beradi? mavzusida guruhlar arxitektura loyihalarini yaratish
Genetika	Tajriba va kuzatishlar	Yangi turlarni paydo bo'lishi bo'yicha ilmiy tassavurlarni ifodalash	O'quvchilarni turli genetik mutatsiyalarni simulyatsiya qilishga undash (kompyuter dasturida yoki laboratoriyada)
Zoologiya va Anatomiya	Tabiatda feniologik kuzatuvlar	Hayvonlar va insonning turli organlarini o'rganish va ularni anatomik tasvirlar yordamida taqqoslash	O'quvchilarga inson va boshqa hayvonlarning organizmlarini solishtiruvchi diagrammalarni yaratish vazifasi.
Botanika	Innovatsion texnologiyalar bilan ishlash	Fotosintez jarayonini vedio rolik orqali ko'rish	Biologik jarayonlar haqida simulyatsiyalarni yaratish va ular orqali fotosintezning eng samarali shartlarini o'rganish.
Evolutsiya	Jamoaviy muhokama	Tarixiy evolyutsiyani o'rgatishda zamonoviy biologik inqiloblar va genetik tadqiqotlarni qo'llash	"Evolutsiyaning kelajakdagi bosqichlari qanday bo'ladi?" degan savolga javob beruvchi guruh ishlari.
Tabiat va inson	Kreativ loyiha ishlari	Biologiya fanini san'at bilan birlashtirish, ilmiy asarlar yaratish	Biologik ilmiy maqolalar, infografikalar yoki biologik tematikadagi rasm va plakatlarni yaratish.
Ontogenez	Muammoli masalalar va vazifalar asosida o'qitish	O'simliklar va hayvonlarning o'sish jarayonlarini ilmiy va kreativ tarzda tasvirlash	"O'simlikning o'sish bosqichlari qanday ta'sirlar ostida, tezlashadi?" mavzusida taqdimot tayyorlash.
Biotexnologiya	Tajriba va eksperimentlar	Biotexnologiyalar yordamida yangi turlar yaratish va ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini o'rganish	Yangi biotexnologik jarayonlarni yaratish yoki o'quvchilarni biotexnologik qurilmalarni sinovdan o'tkazishga chaqirish.

Yuqoridagi fikr va mulohazalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tarbiya koloniyalari, qolaversa, umumta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan har bir biologiya o'qituvchisi dars jarayonida quyidagilarga e'tibor qaratishi lozim. Muammoli masalalar va vazifalar asosida o'qitish jarayonini loyihalash – o'quvchilarga

biologiyaning turli sohalariga oid muammoli vaziyatlarni o'zida aks ettirgan savollar zanjirini tuzib, ularni kreativ tarzda yechishga yo'naltirish va ko'rsatmalar tayyorlash maqsadga muvofiq. Masalan, yangi turlar paydo bo'lishi, ekologik muvozanatni saqlash, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish, introduksiya, mutatsion jarayonlar va ularning genetik mexanizmlari kabi masalalar yuzasidan o'quvchilarni mustaqil tahlil qilishga yo'naltirish. Tajriba va kuzatishlar – hayotiy eksperimentlar yoki simulyatsiyalar orqali biologik jarayonlarning mohiyatini anglab yetish, o'simlik va hayvonlar ustida fenologik tajribalar o'tkazish, inson organizmidagi organlarning animatsion faoliyatini kuzatish, hayvonlarning xulq-atvorini o'rganish yuzasidan dars, darsdan tashqari mashg'ulotlar, ekskursiyalar va uyga vazifalarni tashkil etish. O'quvchilarga mustaqil tajribalar o'tkazish imkonini berish orqali kreativ yechimlar topishga yo'naltirish. Tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish – o'quvchilarni tabiat qo'ynida amaliy ishlarni olib borishga yo'naltirish, ularning kuzatish va ilmiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Biologik nazariya va gipotezalar bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish, natijalar asosida muayyan kasbga yo'naltirish, tirik organizmlar ustida kichik ilmiy tadqiqotlar olib borish orqali biologiya faniga qiziqishini oshirish. Kreativ loyiha ishlari – biologiya fanidagi ilmiy g'oyalarni modellashtirish, loyiha ishlarini san'at bilan uyg'unlashtirish.

O'quvchilarga biologiya bo'yicha posterlar, ilmiy maqolalar yoki infografikalar yaratish kabi ijodiy topshiriqlar berish orqali fan bo'yicha chuqurroq bilim olishlariga ko'maklashish. Jamoaviy muhokama va muloqotlar – biologiya darslarida biotexnologiya, genomika, bioinformatika, evolyutsiya yoki ekologiya kabi bo'limlarga oid yangiliklar asosida kichik guruhlarda ishlash, o'z fikrlarini bayon qilish va innovatsion g'oyalarni loyihalashtirishga ustuvorlik berish. Bu jarayon o'quvchilarni muloqot qilish, fikr almashish va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishga o'rgatadi. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash – biologik hodisa va jarayonlarning mohiyatini tushunish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash hamda falsafiy va umumiy biologik jihatlarini o'rganish jarayonida interaktiv texnologiyalar, video roliklar, animatsiyalar, 3D modellashtirish va boshqa innovatsion dasturlar yordamida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy dunyoqarashini kengaytirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'quvchilarning kreativ layoqatini rivojlantirish bugungi ta'lim tizimidagi dolzarb masala hisoblanib, har tomonlama rivojlangan, tayanch va fanga oid kompetensiyalarni o'zida shakllantirgan o'quvchi shaxsini tarbiyalash jarayoniga xizmat qiladigan konseptual asoslar sifatida ilg'or xorijiy tajribalarga asoslangan holda, XXI asr ko'nikmalaridan biri bo'lgan kreativ fikrlashni rivojlantirishga imkon beradigan innovatsion ta'lim texnologiyalarini tanlab, ta'lim jarayoniga tatbiq qilish maqsadga muvofiq sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5712-son Farmoni. <https://www.lex.uz/search/all?actnum=5712&lang=3>
2. Raxmatov U. E. Umumiy o'rta ta'lim maktablari biologiya fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirish. *Pedagogika: Ilmiy-metodik jurnal*, 2017, № 6, B. 52–59.
3. Saparov K. A. va boshqalar. *Biologiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik*. – T.: "Zukko", 2022. – 176 b.
4. Mavlonov O., Tilovov T., Aminov B. *Biologiya (Odam va uning salomatligi): Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik*. – T., 2019. – 192 b.
5. Zikryaev A., To'xtayev A., Azimov I., Sonin N. *Biologiya (Sitologiya va genetika asoslari): 9-sinf uchun darslik*. – T.: "Yangiyo'l Poligraf Service", 2019. – 192 b.
6. Saparov K. A. va boshqalar. *Biologiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik*. – T.: "Zukko", 2022. – 200 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.